

CLASSIFICAÇÃO DE ESTÁDIOS FENOLÓGICOS DA SOJA COM RANDOM FOREST: INTEGRAÇÃO E VISUALIZAÇÃO EM APLICATIVO MÓVEL

Classification of Soybean Phenological Stages with Random Forest: Integration and Visualization
in a Mobile Application

Vinícius Tessele¹
Leonardo Garcia Tampelini²

RESUMO

A dessecação da soja é essencial para aumentar a produtividade, sendo o estágio fenológico R7 o momento ideal para essa prática, conforme o sistema de codificação de Fehr e Caviness. Métodos tradicionais, baseados em observação manual, são subjetivos e propensos a erros, o que pode comprometer a qualidade das sementes e a produtividade. Estudos mostram que a dessecação no estágio R7.1 melhora significativamente a qualidade das sementes, enquanto aplicações precoces, como no R6, impactam negativamente o desempenho. A inteligência artificial (IA), em especial o algoritmo Random Forest, oferece uma solução eficiente para a classificação fenológica. Esse modelo de aprendizado supervisionado analisa características extraídas de imagens e dados agronômicos, automatizando a identificação do momento ideal para a dessecação. A integração dessa tecnologia com aplicativos móveis, desenvolvidos em frameworks como Flutter, proporciona uma ferramenta acessível e intuitiva para agricultores, otimizando o manejo agrícola. Pesquisas demonstram que conjuntos de dados robustos e bem rotulados são essenciais para o treinamento eficaz de modelos de IA garantindo maior precisão na classificação fenológica. O Random Forest, com sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e evitar o *overfitting*, se destaca por sua robustez na tomada de decisão. Sua implementação em Python, aliada a APIs para integração, permite a classificação em tempo real dos estádios fenológicos superiores a R7, oferecendo suporte à decisão de forma prática e eficiente. Essa abordagem representa um avanço significativo para a agricultura de precisão, promovendo sustentabilidade e eficiência no manejo da soja.

Palavras-chave: Visão Computacional; Random Forest; Aplicativos Móveis; Processamento de Imagens; Agricultura de Precisão.

ABSTRACT

Soybean desiccation is essential for optimizing productivity, with the phenological stage R7 being the ideal moment for this practice, according to the Fehr and Caviness scale. Traditional assessment methods, based on manual visual observation, are subjective and susceptible to error, which can compromise seed quality and yield. Studies indicate that desiccation performed at stage R7.1 significantly improves seed quality, whereas early applications, such as in R6, negatively affect performance. Artificial intelligence (AI), particularly the Random Forest algorithm, offers an efficient solution for phenological classification. This supervised learning model analyzes features extracted from images and agronomic data, enabling the automated identification of the optimal timing for desiccation. The integration of this technology into mobile applications developed using frameworks such as Flutter provides an accessible and intuitive tool for farmers, improving crop management. Research shows that robust and well-labeled datasets are essential for effective AI training, ensuring greater accuracy in phenological classification. Random Forest, with its ability to handle large datasets and mitigate overfitting, stands out for its decision-making robustness. Its implementation in Python, combined with API integration, enables real-time classification of phenological stages above R7, offering practical and efficient decision support. This approach represents a significant advancement for precision agriculture, promoting sustainability and efficiency in soybean management.

Key-words: Computer Vision; Random Forest; Mobile Applications; Image Processing; Precision Agriculture.

¹ Mestre, Faculdade Donadizzi, vinitessele@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4549092052505529>,
<https://orcid.org/0000-0002-0662-9200>

² Mestre, Faculdade Donadizzi, Leonardo.tampelini@bpkedu.com.br, <http://lattes.cnpq.br/8859478385930696>,
<https://orcid.org/0009-0000-9307-4444>

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A dessecação das lavouras de soja é uma prática essencial e eficiente para aumentar e melhorar a produtividade. Atualmente, a identificação do momento ideal para a dessecação baseia-se na avaliação dos estádios fenológicos, que indicam o grau de maturação das plantas. O método tradicional, realizado por observação manual, depende exclusivamente do conhecimento do produtor ou técnico responsável para identificar corretamente os estádios fenológicos. No entanto, por ser um processo subjetivo, está sujeito a erros que podem comprometer a tomada de decisão. Entre os estádios reprodutivos, o R7 é reconhecido como o ponto adequado para iniciar a dessecação. A classificação fenológica utilizada segue o sistema de codificação estabelecido por Fehr e Caviness, amplamente empregado na agronomia para padronizar a caracterização das fases da soja.

Conforme demonstrado por Castro (2022), a aplicação de herbicidas no estágio R7.1 traz benefícios significativos para a qualidade das sementes, impactando positivamente a germinação e o vigor, em comparação ao estágio R7.3. Esses resultados destacam a importância de identificar com precisão o momento ideal para a dessecação, maximizando o desempenho das sementes e contribuindo para a produtividade e qualidade final da soja. Conforme descrito por Lima et al. (2024), a aplicação de desseccantes em diferentes estádios de desenvolvimento da soja impacta a produtividade e a qualidade fisiológica das sementes, sendo estas significativamente inferiores quando os desseccantes são aplicados no estágio R6, evidenciando impacto negativo na produção. Por outro lado, segundo Pereira et al. (2015), a aplicação de desseccantes no estágio R7.1 permitiu antecipar a colheita de soja em até seis dias, mantendo altos índices de germinação (90% e 92%) em comparação à testemunha (76%). Além disso, a dessecação não comprometeu a produtividade das sementes, destacando-se como uma alternativa eficiente para o manejo em campos de produção de sementes. De acordo com Botelho et al. (2022), a época de aplicação de desseccantes exerce influência direta sobre os atributos pós-colheita dos grãos de soja. A antecipação do processo em relação à maturidade fisiológica resulta em menor massa de mil grãos e maior densidade aparente. Ademais, verifica-se uma redução no teor de óleo quando a aplicação ocorre precocemente. Por outro lado, a dessecação realizada no estágio recomendado contribui para minimizar danos causados por patógenos, evidenciando a importância de respeitar os estádios fenológicos adequados.

A inteligência artificial (IA) tem desempenhado um papel crescente no avanço da agricultura. Em particular, a visão computacional tem possibilitado a automação de tarefas complexas, como a

classificação fenológica, por meio do uso de algoritmos de aprendizado de máquina, como o Random Forest (RF).

Outras abordagens também têm se mostrado eficazes para a classificação de imagens. Tessele, Oliveira Junior e Schulz (2024) demonstraram que o modelo de RNA convolucional, utilizando o `imageClassificationMulti`, foi eficaz na classificação da planta de soja com alta precisão, embora limitações, como erros causados por plantações visualmente semelhantes, tenham sido observadas. Em outro artigo, Tessele e Oliveira Junior (2024) destacam que, quando diferentes doenças compartilham características visuais semelhantes, o modelo de aprendizado de máquina enfrenta desafios na distinção precisa entre elas, o que pode resultar em classificações incorretas. Essa limitação ressalta a importância de um conjunto de dados robusto e de alta qualidade, com imagens bem rotuladas e representativas de todas as variações possíveis. Apesar das dificuldades impostas por características comuns entre diferentes classes, as CNNs podem ser treinadas de forma eficaz, desde que os dados de treinamento sejam suficientemente diversificados e adequados para capturar as nuances visuais relevantes.

Conforme apresentado por Tessele e Tampelini (2025), a comparação entre diferentes arquiteturas de CNNs e o modelo Random Forest evidenciou que, embora as redes convolucionais alcancem alta acurácia no treinamento, apresentam limitações de generalização, com desempenho de validação entre 70,75% e 73,55%. Os autores destacam que o Random Forest, construído a partir de características extraídas da ResNet50, obteve melhor capacidade de generalização, alcançando 86,45% de acurácia na validação e equilíbrio entre precisão e recall nas classes avaliadas, demonstrando maior consistência na classificação fenológica da soja.

Figura 1: Ilustração do processo de classificação Random Forest.

Fonte: Koerhsen (2017).

A Figura 1 apresenta a representação gráfica do algoritmo Random Forest (RF), uma técnica de aprendizado de máquina que combina múltiplas árvores de decisão para tarefas de classificação e

regressão. Conforme descrito por Koerhrsen (2017), o método divide os dados em dois subconjuntos: um destinado ao treinamento e outro ao teste, empregando a abordagem de bagging. Aproximadamente dois terços dos dados são utilizados para treinar o modelo, enquanto o restante é reservado para validar as previsões geradas. A classificação final é definida pela classe que recebe o maior número de votos entre as árvores que compõem a “floresta”.

A agricultura apresenta grande potencial para a aplicação dessa tecnologia. Modelos baseados em RF têm mostrado desempenho promissor na análise de padrões extraídos de imagens e dados agronômicos, tornando-se uma alternativa eficiente para a análise fenológica da soja. No estudo de Vasconcelos (2024), o autor menciona que o uso de técnicas de aprendizado de máquina para prever a produtividade e também avaliar os impactos ambientais nas práticas de manejo. O modelo RF é utilizado para analisar um *dataset* composto por variáveis como área cultivada, uso de água, pesticidas e fertilizantes. Essa abordagem, permite não apenas otimizar o rendimento, mas também identificar prática de manejo que equilibrem a produtividade com a sustentabilidade. Já o estudo de Cho et al. (2021) avaliou o potencial do algoritmo RF na classificação do uso e cobertura do solo no Cerrado brasileiro, utilizando imagens do satélite Landsat 8.

A solução proposta permite a classificação e visualização em tempo real de estádios fenológicos superiores a R7, otimizando a identificação do momento ideal para a dessecação. Dessa forma, oferece aos agricultores e especialistas uma ferramenta intuitiva para suporte à decisão. Além disso, a integração de APIs assegura uma comunicação eficiente entre o modelo de IA e o aplicativo móvel, otimizando o processamento e a utilização dos dados.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é de natureza experimental e aplicada, com o objetivo de treinar um modelo RF para identificar o momento ideal de dessecação da cultura da soja e desenvolver um aplicativo que receba uma imagem e retorne ao usuário o resultado com base no treinamento do modelo RF. Para o sucesso do estudo, foi necessária a coleta de imagens de diferentes estádios fenológicos, resultando em 10.000 imagens da soja na região Oeste do Paraná, durante o período de outubro de 2024 a janeiro de 2025. As imagens foram classificadas em dois grupos principais: aquelas em que o estágio fenológico era superior a R7 e aquelas em que era inferior a R7. Essas classificações foram essenciais para o treinamento do modelo RF. Para o treinamento do modelo RF, foram selecionadas 2301 imagens de estádios fenológicos variados para o conjunto de treinamento e 2280 imagens para o

conjunto de validação. Em função das restrições de capacidade computacional (GPU, memória RAM e tempo de processamento, não foi possível utilizar as 10.000 imagens para o treinamento, dessa forma optou-se por um conjunto menor de imagens. Essas imagens foram fundamentais para garantir que o modelo fosse capaz de generalizar e realizar classificações precisas para estádios fenológicos superiores a R7. As imagens foram cuidadosamente capturadas, com atenção especial para evitar elementos indesejados, como sombras, árvores, construções e até o céu, que poderiam introduzir ruídos durante o treinamento.

Figura 2: Fotos utilizadas no treinamento e validação do modelo.

Fonte: Autoria própria (2024).

A Figura 2 apresenta exemplos das imagens utilizadas no treinamento e validação do modelo.

A fim de dar início à fase experimental, foi necessário selecionar ferramentas e técnicas de suporte essenciais para a execução dos experimentos e o desenvolvimento tanto do modelo RF quanto do aplicativo final.

3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO RANDOM FOREST

Para o desenvolvimento do modelo RF, foram utilizadas múltiplas árvores de decisão, cada uma treinada com um subconjunto aleatório de características das imagens. O RF é eficaz para lidar com grandes volumes de dados e diversas variáveis, além de ser robusto contra *overfitting*. Cada árvore realiza classificações com base nas características das imagens, e o modelo final faz uma votação entre as árvores para determinar a classe mais provável para o estágio fenológico. Este método permitiu que o modelo aprendesse a identificar padrões relevantes nas imagens para prever o estágio fenológico da soja.

Figura 3: Algoritmo para extrair características, usando a arquitetura de rede neural ResNet50.

```
# Function to extract features using ResNet50
def extract_features(generator):
    base_model = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False, pooling='avg')
    features = []
    labels = []

    for batch, label_batch in generator:
        batch_features = base_model.predict(batch)
        features.extend(batch_features)
        labels.extend(label_batch)
        if len(features) >= generator.samples: # Avoid infinite loop
            break

    return np.array(features), np.array(labels)
```

Fonte: Autoria própria (2024).

Na Figura 3 o algoritmo utilizado para extrair características das imagens usando rede neural ResNet50, que é um modelo pré-treinado com o conjunto de dados ImageNet. O processo de extração de características é útil para reduzir a dimensionalidade das imagens, preservando os aspectos mais relevantes para uma tarefa de classificação ou outra análise.

Figura 4: Esquema de integração APP, API e Rede Neural.

Fonte: Autoria própria (2024).

Na sequência do treinamento da RF, foi desenvolvida a interface de programação de aplicação (API) em Python para permitir a comunicação do modelo e o aplicativo móvel (APP). Essa API foi projetada para receber a imagem enviada pelo APP processá-las e retornar o resultado da análise realizada pela RF. A Figura 4 ilustra o fluxo de comunicação entre o APP, a API e a RF, destacando as etapas principais de processamento e retorno dos resultados.

A primeira etapa para implementar a API é configurar o ambiente com as bibliotecas necessárias. Neste exemplo, são utilizadas as seguintes dependências:

- Flask: Para criar a API e gerenciar as requisições HTTP.
- TensorFlow: Para carregar o modelo de aprendizado de máquina e fazer as previsões.
- PIL (Pillow): Para manipulação de imagens.
- NumPy: Para manipulação de arrays e dados numéricos.

Na Figura 5, o modelo de aprendizado de máquina treinado anteriormente foi carregado na variável MODEL_PATH, em sequência é carregado o modelo pré treinado ResNet50.

Figura 5: Esquema de integração APP, API e Rede Neural.

```
# Carregar o modelo Random Forest
MODEL_PATH = "saved_models/RandomForest.pkl"
rf_model = joblib.load(MODEL_PATH)

# Carregar o modelo ResNet50 para extração de features
base_model = ResNet50(weights='imagenet', include_top=False, pooling='avg')
feature_extractor = Model(inputs=base_model.input, outputs=base_model.output)
```

Fonte: Autoria própria (2024).

4 PRÉ-PROCESSAMENTO DE IMAGENS

A imagem passa por um processo de pré-processamento, que incluiu as seguintes etapas:

- Redimensionamento: As imagens foram redimensionadas para 224x224 pixels, que é o formato esperado pelo modelo ResNet50.
- Conversão para Array NumPy: As imagens foram convertidas para matrizes NumPy, permitindo sua manipulação adequada no modelo.
- Normalização: Os valores dos pixels foram normalizados, dividindo-os por 255, para garantir que todos os valores ficassem no intervalo [0, 1].
- Expansão de Dimensão: Como o modelo ResNet50 espera um lote de imagens, uma dimensão extra foi adicionada, mesmo que a entrada fosse composta por uma única imagem.

Para a interação do usuário com o modelo, foi criado um aplicativo em Flutter, com foco na facilidade do usuário permitindo que produtores rurais e engenheiros agrônomos utilizem a solução de forma prática e eficiente. A Figura 6 apresenta a interface do aplicativo, destacando os elementos que facilitam a navegação e a usabilidade para o público-alvo.

Figura 6: Interface APP, com resultados do processamento da API.

Fonte: Autoria própria (2024).

O modelo RF foi treinando com um conjunto de imagens da soja, em diferentes estádios fenológicos, com o objetivo de classificar o estágio correto para a aplicação do dessecante. O desempenho do modelo foi avaliado, utilizando a acurácia e métricas de recall e f1-score, que são utilizadas em problemas de classificação desbalanceada como o presente estudo.

Figura 7: Resultado do treinamento.

Fonte: Autoria própria (2024).

A Figura 7 mostra a acurácia do Modelo RF obteve um valor de 87,46% no conjunto de dados de validação. O valor apresentado indica que o modelo foi eficiente em prever corretamente, para a grande maioria das imagens analisadas.

Relatório de classificação, que apresenta as seguintes métricas para cada classe (0 e 1):

Classe 0: Representa o estágio fenológico da soja inferior a R7, que indica que a soja não deve ser submetida à dessecação.

- Precisão (Precision): 0.95, isso significa que, entre todas as vezes que o modelo previu essa classe, ele acertou 95% delas.

- Revocação (Recall): 0.84, modelo conseguiu identificar corretamente 84% das imagens dessa classe. Ainda há espaço para melhorar e capturar mais exemplos corretamente.

- F1-score: 0.89, uma média equilibrada entre precisão e recall, que combina a capacidade do modelo em identificar corretamente as imagens da classe 0 e a sua capacidade de não errar nas previsões.

Classe 1: Representa o estágio fenológico da soja superior a R7, no qual a soja está apta para a dessecação.

- Precisão (Precision): 0.79, o que indica que 79% das previsões feitas para esta classe estavam corretas. Embora essa precisão seja um pouco inferior à da classe 0, ainda é razoavelmente alta.

- Revocação (Recall): 0.93, evidenciando que 93% das imagens dessa classe foram corretamente identificadas. O modelo foi eficiente em identificar imagens em que a soja estava apta para a dessecação, com uma boa taxa de detecção.
- F1-score: 0.85, refletindo uma boa combinação entre a precisão e a revocação para a classe 1.

5 MÉTRICAS MACRO E PONDERADA

Média Macro: A média macro das métricas foi de 0.87 para precisão, 0.88 para recall e 0.87 para f1-score. A média macro calcula a média simples das métricas para cada classe, independentemente do número de amostras de cada classe, e é uma boa indicação de desempenho geral do modelo, tratando as classes igualmente.

Média Ponderada: A média ponderada, que leva em conta o número de amostras de cada classe, apresentou 0.89 para precisão, 0.87 para recall e 0.88 para f1-score. Isso indica que o modelo teve um desempenho ligeiramente melhor quando se considerou o número desigual de exemplos nas classes (1378 exemplos para a classe 0 e 902 para a classe 1).

Fonte: Autoria própria (2024).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentou que o modelo de aprendizado de máquina RF demonstrou um bom desempenho na classificação do estágio fenológico da soja, com uma acurácia de 87.46% e métricas de classificação equilibradas, em particular na identificação das imagens com soja apta para a dessecação (classe 1). A precisão e recall na classe 1 indicam que o modelo foi eficaz em detectar os estádios fenológicos adequados para a intervenção agrícola, enquanto a classe 0 apresentou uma excelente precisão. O uso de RF mostrou ser uma abordagem robusta e eficiente para a tarefa de

classificação das imagens de soja, com grande potencial para auxiliar na tomada de decisões para o manejo das lavouras.

A integração com uma API e o desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma, possibilitou a captura e visualização em tempo real dos resultados, tornando a solução acessível e prática. A ferramenta deve contribuir para a tomada de decisão no campo, minimizando erros subjetivos e promovendo a sustentabilidade no manejo agrícola. Os resultados obtidos destacam a importância de conjunto de dados robustos de alta qualidade das imagens, e a relevância da tecnologia aplicada, reforçando que os resultados podem ser melhorados a partir de novas imagens, sendo assim pode-se progredir no avanço da agricultura de precisão. Futuramente, a ampliação do escopo de classificação e a incorporação de novas funcionalidades no aplicativo podem potencializar ainda mais os benefícios dessa solução.

REFERÊNCIAS

Akgun, D. **Working principles of convolutional neural networks in Keras**. In: Academic Research and Reviews in Engineering Sciences, Platanus Publishing: Ankara, Türkiye, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Devrim-Akguen/publication/377296622_Working_Principles_of_Convolutional_Neural_Networks_in_Keras/links/65a18ae540ce1c5902da6f59/Working-Principles-of-Convolutional-Neural-Networks-in-Keras.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

Borba, M. da C. *et al.* Gestão no meio agrícola com o apoio da Inteligência Artificial: uma análise da digitalização da agricultura. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 15, n. 3, p. 1–22, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2022v15n3e9337>. Acessado em: Jan. 2025.

Botelho, F. M. *et al.* Épocas de dessecação nos atributos pós-colheita de grãos de soja. **Agrarian**, [S. l.], v. 15, n. 55, p. e15683, 2022. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/agrarian/article/view/15683>. Acessado em: Jan. 2025.

Castro, S. T. de. **Qualidade de sementes de soja dessecadas com diferentes herbicidas nos estádios fenológicos R7.1 e R7.3**. repositorio.ifgoiano.edu.br, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/2514>. Acessado em: Jan. 2025.

Cella, V. *et al.* Efeito da dessecação em estádios fenológicos antecipados na cultura da soja. **Biosci. j.** (Online), p. 1364-1370, 2014. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-946579>. Acessado em: Jan. 2025.

Fehr, W. R.; Caviness, C. E. **Stages of soybean development**. Ames: Cooperative Extension Service-Iowa, State University, 1977. 11p. (Special Report, 80).

Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A. **Deep learning**. MIT Press, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/download/60331490/Deep_learning_adaptive_computation_and_machine_learning_PDFDrive.com_20190819-23861-ck1r7v.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

Hosaki, G. Y. G. Y.; Ribeiro, D. F. **Deep learning**: ensinando a aprender. ric.cps.sp.gov.br, 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5060>. Acessado em: Jan. 2025.

Koerhrsen, W. **Random Forest Simple Explanation**. medium.com, 27 dez. 2017. Disponível em: <https://williamkoerhsen.medium.com/random-forest-simple-explanation-377895a60d2d>. Acessado em: Jan. 2025.

Lima, J. J. P. *et al.* Dessecação química e épocas de aplicação na qualidade fisiológica de sementes de soja. **Contribuciones A Las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 9, p. e10350, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/10350>. Acessado em: Jan. 2025.

Neumaier, N. *et al.* **Estádios de desenvolvimento da cultura de soja**. 2000. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/456809>. Acessado em: Jan. 2025.

Pereira, T. *et al.* Dessecação química para antecipação de colheita em cultivares de soja. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, v. 36, n. 4, p. 2383-2394, jul./ago. 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744150003.pdf>. Acesso em: Acessado em: Jan. 2025.

Tessele, V.; Oliveira Junior, M. B. de; Schulz, J. E. Treinamento de rede neurais artificiais para a identificação do momento de dessecação da soja. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales**, [S. l.], v. 13, n. 9, p. e4275, 2024. DOI: 10.55905/rcssv13n9-005. Disponível em: <https://revistacaribena.com/ojs/index.php/rcss/article/view/4275>. Acessado em: Jan. 2025.

Tessele, V.; Oliveira Junior, M. B. de. **Desenvolvimento de um Modelo de Detecção de Doenças em Soja com ML.NET: Análise de Performance**. In: Congresso Latino-Americano De Software Livre E Tecnologias Abertas (LATINOWARE), 21., 2024, Foz do Iguaçu/PR. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 428-431. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/latinoware.2024.245599>. Acessado em: Jan. 2025.

Tessele, V.; Tampelini, L. G. Classificação fenológica da soja: comparação entre redes neurais convolucionais e modelos baseados em árvores. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, Brasil, v. 4, n. 22, 2025. Disponível em: <https://remici.com.br/index.php/revista/article/view/764>. Acessado em: Dez. 2025.

Vasconcelos, E. S. Integração de Aprendizado de Máquina e Sustentabilidade: Análise da Produtividade Agrícola com o Modelo Random Forest. **IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)**, 26(12), Série 6, 50-57. 2024. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol26-issue12/Ser-6/F2612065057.pdf>. Acessado em: Jan. 2025.

Cho, D. F. *et al.* **Desempenho do Algoritmo de Classificação de Imagens Random Forest para Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo no Cerrado Brasileiro**. Anuário do Instituto de Geociências, Rio de Janeiro, BR., v. 44, 2021. DOI: 10.11137/1982-3908_2021_44_37979. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/37979>. Acessado em: Jan. 2025.